

EFEITOS DA INTOXICAÇÃO POR *PTERIDIUM AQUILINUM* EM RUMINANTES

Marcos Vinicius Vidal Silva^{1*}; Jerferson Alves Ferreira da Silva¹; José Cássio de Oliveira Lôbo¹; Matheus Edon Marques Dias¹; Maria Paula Gomes da Silva¹; Emanuel Barreto Dos Santos¹; Letícia Diniz Bezerra Régis¹; Lucas Emanuel de Souza Martins¹; Aline Bittencourt de Souza²; Alan Yuri Lima de Melo³.

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande – Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

²Discente da Universidade Castelo Branco

³Médico Veterinário graduado pela Faculdade Rebouças

*Autor correspondente: zzaiFFo@gmail.com

AT15: Patologia Veterinária

INTRODUÇÃO: O *Pteridium aquilinum* (PA), conhecido como samambaia, é uma planta tóxica amplamente distribuída em regiões tropicais e temperadas, representando um risco significativo para ruminantes. A ingestão causa síndromes agudas e crônicas, variando conforme a dose e o tempo de exposição. Os efeitos são agravados em períodos de escassez alimentar ou manejo inadequado das pastagens, favorecendo a proliferação da planta e aumentando os riscos para os rebanhos. **OBJETIVO:** Identificar e descrever os efeitos sistêmicos da intoxicação por PA em ruminantes, com foco nas síndromes clínicas aguda e crônica. **METODOLOGIA:** Revisão de literatura baseada em 5 artigos científicos publicados entre 2007 e 2024 nas bases PubMed, SciELO e Google Scholar. Foram utilizados os descritores “*Pteridium aquilinum*”, “intoxicação em ruminantes” e “distúrbios hematológicos em bovinos”. Os critérios de inclusão foram estudos experimentais, relatos de casos e revisões sistemáticas com análise dos mecanismos toxicológicos. Excluíram-se artigos sem abordagem clínica ou com metodologia limitada. **RESULTADOS:** A intoxicação aguda manifesta-se por diátese hemorrágica, pancitopenia e febre alta, levando à morte em poucos dias. Em quadros crônicos, a exposição prolongada ao ptaquilosídeo induz neoplasias malignas no trato digestivo e urinário, sendo o carcinoma de bexiga um dos achados mais frequentes em bovinos intoxicados. Além disso, a intoxicação compromete o sistema imunológico, favorecendo infecções secundárias e reduzindo a produtividade dos rebanhos. A hematúria enzoótica ocorre devido à irritação crônica da bexiga, sendo agravada pela ingestão prolongada da planta. Não há uma dose mínima exata para a intoxicação, mas estudos indicam que a ingestão contínua está associada a maior risco de desenvolvimento de neoplasias. **CONCLUSÃO:** A intoxicação por PA compromete a saúde e produtividade dos ruminantes, causando perdas econômicas significativas. Estratégias preventivas incluem erradicação da planta, rotação de pastagens e suplementação alimentar, reduzindo a exposição dos animais e minimizando os impactos sanitários e financeiros.

Palavras-chave: Hemorragias agudas. Neoplasias malignas. Plantas tóxicas.

